

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмуродова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi ТИББИЙОТГА ОИД ЕКВИВАЛЕНТ (МУҚОБИЛ) МАҚОЛЛАР ТАҲЛИЛИ.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Allaberdiyeva Durдона Gurbanmurat qizi
durdonallaberdiyeva39@gmail.com

QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12745997>

ANNOTATSIYA

XXI asrning eng dolzarb ijtimoiy masalalaridan biri tabiiy tillarni saqlab qolishdir. Tabiiy tilni qayta ishlash kompyuter lingvistikasining asosiy yoʻnalishlaridan biridir. Dunyo tillarining elektron korpuslarini yaratish va rivojlantirishda NLP va til texnologiyalariga doir tadqiqotlarni izchil ravishda olib borish dolzarb masalaga aylandi. Ushbu maqolada qoraqalpoq tili elektron korpusini yaratish boʻyicha olib borayotgan izlanishimizning dastlabki bosqichi haqida maʼlumot beradi. Maqolada qoraqalpoq tili va uning morfologiyasi haqida qisqacha maʼlumot berilgandan soʻng, qidiruv vositasi hisoblangan korpusni yaratishning lingvistik asoslari taqdim etiladi.

Kalit soʻzlar: NLP, korpusshunoslik, dasturiy taʼminot, model, tokenayzer, matnlar bazasi, lugʻat, grammatik maʼlumot.

Allaberdiyeva Durдона
durdonallaberdiyeva39@gmail.com

ABSTRACT

One of the most urgent social issues of the 21st century is the preservation of natural languages. Natural language processing is one of the main directions of computer linguistics. Consistently conducting research on NLP and language technologies in the creation and development of electronic corpora of world languages has become an urgent issue. This article provides information about the first stage of our research on the creation of an electronic corpus of the Karakalpak language. After giving brief information about the Karakalpak language and its morphology, the article presents the linguistic basics of creating a corpus that is considered a search tool.

Keywords: NLP, corpus science, software, model, tokenizer, text base, dictionary, grammar information.

Аллабердиева Дурдона,
durdonallaberdiyeva39@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее актуальных социальных проблем XXI века является сохранение естественных языков. Обработка естественного языка является одним из основных направлений компьютерной лингвистики. Актуальным вопросом стало последовательное

проведение исследований НЛП и языковых технологий при создании и развитии электронных корпусов мировых языков. В данной статье представлена информация о первом этапе наших исследований по созданию электронного корпуса каракалпакского языка. После предоставления кратких сведений о каракалпакском языке и его морфологии в статье представлены лингвистические основы создания корпуса, который считается инструментом поиска.

Ключевые слова: НЛП, корпусная наука, программное обеспечение, модель, токенизатор, текстовая база, словарь, грамматическая информация.

KIRISH

XXI asr global muammolaridan biri tabiiy tilni qayta ishlash va tillarning elektron korpusini yaratish hisoblanadi. Dunyo tillarining elektron korpuslarini yaratish va rivojlantirishda NLP va til texnologiyalariga doir tadqiqotlarni izchil ravishda olib borish dolzarb masalaga aylandi.

Til masalalariga doir O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni, Qoraqalpog‘iston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-sonli “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2020-yil 20-oktabrdagi PF-6084-sonli “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi Prezidiumining 2020-yil 3-noyabrdagi “Qoraqalpoq tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini yanada oshirish choralari to‘g‘risida”gi 135-sonli, 2021-yil 16-iyuldagi “Qoraqalpoq tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 410-sonli Qarorlari ijrosini ta’minlash maqsadida ishlab chiqilgan.

Shu boisdan o‘zbek tiliga oid barcha ilmiy, nazariy va amaliy ma’lumotlarni o‘zida jamlagan elektron ko‘rinishdagi o‘zbek tili milliy korpusini yaratish choralari ko‘rib chiqildi hamda o‘zbek tilini internet jahon axborot tarmog‘ida ommalashtirish, unda munosib o‘rin egallashini ta’minlash, dasturiy mahsulotlarning o‘zbekcha ilovalarini yaratish, o‘zbek tilini o‘rgatuvchi kompyuter dasturlarini keng miqyosda amaliyotga tadbiiq qilinib kelinmoqda.

Qoraqalpoq tili – turkiy tillar qatoriga kiradi. Qoraqalpoq tilida gaplashuvchilar soni 1 mlnga yaqin. Qoraqalpog‘iston Respublikasida istiqomat qiluvchi qoraqalpoq xalqining ona tilidir. Qoraqalpoq tili – O‘zbekiston Respublikasining tarkibidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasining rasmiy tili hisoblanadi. Bu to‘g‘risida maxsus qonun chiqarilgan. Qonunda qoraqalpoq tili Qoraqalpog‘istonning barcha hududida davlat tili sifatida foydalanishga imkon berilgan.

Maqolada qoraqalpoq tili elektron korpusini yaratishning lingvistik asoslari shakllantirilgan. Shu jihatdan maqola mavzusi dolzarb ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Korpus lingvistikasi nafaqat nutqqa, balki tilga ham yangicha nuqtai nazardan qaraydi, keltirilgan misollarning ko‘lami va ular qamrab olgan til hodisalarining tobora ortib borayotgan hajmidan kelib chiqadigan kuchli tadqiqot salohiyatini ochib beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kompyuter texnologiyalarining til rivojiga va aksincha, til texnologiyasining kompyuter texnologiyalariga ijobiy ta’siri orqali qator ilmiy yutuqlarga erishildi. Jahon kompyuter lingvistikasining turli yo‘nalishlari bo‘yicha ko‘plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Dunyo korpus lingvistikasi va korpusga yo‘naltirilgan yondashuv D. Biber, K. Reppen, T. McEnery va A. Wilson, E. Tognini Bonelli, S. Granger, J. Sinclair, A.A. Abroskin, A.N. Baranov, I.M. Boguslavskiy, L.L. Iomdin, E.A.Grishina, N.R.Dobrushina, A.M.Moldova, V.A.Plungyan, D.B.Sichinava, S.O.Savchuk, E.V.Raxilina, G.I.Kustova, O.N.Lyashevskaya, T.I.Reznikova, O.Yu.Reznikova, multimediyali korpus sohasida G.E. Kreidlin, D. Knight, M. Monagli va boshqalar bir qator olimlarning izlanishlari natijasida rivojlanmoqda.

Korpus lingvistikasi korpus yaratish hamda korpus metodlaridan foydalanib, tilning nazariy va amaliy muammolarini o‘rganishga doir ikki yo‘nalishi asosida ish olib boradi. Mazkur sohada Respublikamizning bir qator oliy ta’lim muassasalari, shuningdek, ilmiy tadqiqot institutlarida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbek korpus lingvistikasi rivojlanishiga hissa qo‘shayotgan olimlar

sirasiga B.Mengliyev, N.Abdurahmonova, Sh.Shahobiddinova, Z.Xolmanova, S.Karimov, L.Raupova, Sh.Hamroyeva, G.Toirova, J.Djumabayeva, G.Ergasheva, A.Eshmo‘minovlarning tadqiqotlarini alohida qayd etish o‘rinli.

Asosiy tadqiqot usullari lug‘at tahlili usuli hisoblanadi ta‘riflar, lingvistik tavsiflash usuli, kontekstual tahlil, annotatsiya, komponentlarni tahlil qilish usuli, modellashtirish usuli.

KORPUSNING AMALIY AHAMIYATI

So‘nggi yillarda qoraqalpoq tilida olib borilgan filologik tadqiqotlarda qoraqalpoq tilida faqatgina diskurs tahlillar olib borilgan bo‘lib, ular qoraqalpoq tilining til xususiyatlarini nazariy jihatdan asoslab bergan. Ushbu tadqiqotlarni korpus tahlili doirasida amalga oshirish uchun bugungi kompyuter texnologiyasi yordamida qoraqalpoq tilining ham elektron platformaga ehtiyoji katta ekanligini ko‘rsatadi.

Qoraqalpoq tili korpusini yaratish, korpusning lingvistik va dasturiy ta‘minoti matn korpusining lingvistik ma‘lumotlarini boshqarish tizimini amaliy jihatdan boyitish va uni auditoriya talabiga ko‘ra shakllantirish, tilni o‘rgatish, korpusga tayanadigan ba‘zi leksikografiya (lug‘atlar tuzish), grammatika, ijtimoiy tilshunoslik, tarjimashunoslik, o‘qitish, (stilistika), dialektologiya va tarixiy tilshunoslik sohalarida tadqiqot olib borishni yanada rivojlantirishda muhim sanaladi.. Korpusdan foydalanishni optimallashtirish uchun, albatta, bir necha bosqichlarni bajarish kerak.

Korpus lingvistikasi til ma‘lumotlarini tizimli ravishda tahlil qilish uchun bir necha asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Aniqlik uchun ushbu bosqichlarni jadval ko‘rinishida keltirdik.

Bosqich	Tavsif
1.Korpus dizayni	Korpusning maqsadi va hajmini aniqlash.Bu matnlarning turini (o‘g‘zaki, yozma, onlayn va boshqalar) va korpus hajmini aniqlashni o‘z ichiga oladi.
2.Matnlar to‘plami	Dizayn parametrlari bo‘yicha matnlarni yig‘ish. Bu kitoblar, maqolalar, og‘zaki tilning transkripsiyalari yoki web-kontentni to‘plashni o‘z ichiga oladi.
3.Matnga ishlov berish	Matnlarni tahlil qilish uchun tayyorlash. Bunda matnlarni raqamlashtirish, ma‘lumotlarni tozalash (ahamiyatsiz elementlarni olib tashlash) va matnlarni tahlil qilish uchun mos formatga aylantirish.
4.Annotatsiya	Korpusga lingvistik ma‘lumotlarni qo‘shish, sintaktik tuzilmalar yoki semantik ma‘lumotlar, bu esa aniqroq tahlil qilish imkonini beradi.
5.Korpus tahlili	Til naqshlari va xususiyatlari uchun korpusni tahlil qilish uchun turli xil vositalar va usullardan (masalan, muvofiqlashtiruvchilar yoki statistik ta‘minot) foydalanish.
6.Gipotezani tekshirish	Korpus tahlili natijalari asosida lingvistik gipotezalarni shakllantirish va sinovdan o‘tkazish.
7. Ariza va hisobot	Topilmalarni tegishli sohaga qo‘llash (masalan, til o‘rgatish, leksikografiya, nutq tahlili) va natijalarni nashrlarda yoki taqdimotlarda e‘lon qilish.

Bugungi kunda Turkologiyada korpusshunoslik sohasi turkiy tillar korpuslari bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar sababli rivojlanmoqda. Qozoq tili korpusi A.Baytursun o'g'li nomidagi Tilshunoslik instituti Amaliy tilshunoslik bo'limi tomonidan yaratilgan bo'lib, asoschisi A.Jubonov hisoblanadi. Korpus veb-saytida qozoq tilining elektron matn fondi mavjud. Korpusdagi matn hajmi 31 mln. Matnlar qozoq tilining 5 ta uslubidan (badiiy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub, rasmiy uslub, so'zlashuv uslubi) to'plangan. Korpus so'z, so'z shakli (so'zni o'zgartirish) bo'yicha qidirish va qidirilayotgan so'z ishlatiladigan jumlar ro'yxatini va ularning manbasini ko'rish mumkin. Har qanday topilgan so'z, so'z shakli yoki misollardagi har qanday so'z tilning barcha darajalariga tegishli ma'lumotlar bilan ta'minlangan.

Turk tilining milliy korpusi (TUD) 50 million so'zdan iborat umumiy maqsadli ma'lumotnoma bo'lib, turli soha va janrlardan bugungi turk tilining yozma va og'zaki misollarini o'z ichiga oladi hamda keng qamrovli, platformadir. Foydalanuvchilar o'z so'rovlarini cheklash mezonlarining keng doirasi (ommaviy axborot vositalari, matn namunasi, mavzu maydoni, lotin matn formati, muallif jinsi, maqsadli o'quvchi va matn turi va boshqalar) bilan bajarishlari mumkin. Bundan tashqari, TUD 3.0 versiyasida foydalanuvchilar so'z turi va qo'shimchalari bo'yicha qidirish imkoniyatiga ega.

Tatar tili yozma korpusi "Tugen Tel" Amaliy semiotika instituti tomonidan (2012-2024) yaratilgan bo'lib asoschisi Sayxunov M.R. (filologiya fanlari nomzodi, Tatariston FA Informatika instituti ilmiy xodimi). Korpusning hajmi 180 000 000 tokeni tashkil etadi (2018 yil dekabrgacha). Korpus turli uslub va janrdagi matnlarni (badiiy adabiyot, ommaviy axborot vositalari matnlari, rasmiy hujjatlar, o'quv va ilmiy adabiyotlar va boshqalar) o'z ichiga oladi. Korpusda barcha mavjud grammatik so'z shakllarini taqdim etishga qaratilgan grammatik izohlar tizimi mavjud. Tatarcha so'zning grammatik annotatsiyasi so'zning nutq qismi va morfologik xususiyatlar (parametrlar) to'plami haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Korpus matnlarini morfologik izohlash PC-KIMMO dasturiy vositasida amalga oshirilgan tatar tilining ikki darajali morfologik tahlil moduli yordamida amalga oshiriladi. Korpusning qidiruv tizimi leksemalar, so'z shakllari va individual grammatik parametrlarni qidirish imkonini beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan turkiy tillar korpusi turkiy tillarning ba'zi umumiy grammatik xususiyatlari sababli model jihatdan bir birlariga o'xshash tarzda yaratilgan.

Ma'lumki, qoraqalpoq tili ham boshqa turkiy tillar singari agglyutinativ tillar guruhiga kiradi. So'z tarkibidagi morfemalar ma'lum tartibda birin-ketin bog'lanadi. Hozirgi qoraqalpoq tilida morfemalarning joylashish tartibi quyidagicha: 1) o'zak morfema so'z boshida bo'ladi (agar unda hech qanday element bo'lmasa); 2) so'zning leksik ma'nosini hosil qilish uchun qo'llanadigan so'z yasovchi qo'shimcha yoki qo'shimchalar 3) so'z yasovchi qo'shimchalardan keyin shakl yasovchi qo'shimchalar 4) sintaktik shakl yasovchi morfemalardan iborat.

Qoraqalpoq tilining o'ziga xos belgilari: unlilar ohangdoshligi – singarmonizm mavjud, masalan, atlarImIz (otlarimiz), kynler – (kunlar); umumturkiy ch undoshi sh bilan; sh esa s undoshi bilan almashadi: qash (qoch), tas (tosh), bas (bosh). Ayrim so'zlarda g' undoshi o'rnida v; g undoshi o'rnida y ishlatiladi, masalan, tav (tog'), tiy (teg) va boshqa. Qoraqalpoq tilida, boshqa ko'pchilik turkiy tillarda bo'lganidek, umumturkiy so'zlardan tashqari, arab, eroniy, rus tillaridan o'zlashgan so'zlar ham anchagina. Shu sababli ham qoraqalpoq tilining til xususiyatlari aks etgan yagona platformaga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda.

So'zning kompozitsiyada qo'llanish o'rniga, ma'nosi va xizmatiga qarab qoraqalpoq tilidagi yordamchi morfemalar o'zakdan keyin qo'shiladi. Qoraqalpoq tilidagi qo'shimchalar yo'g'on yoki ingichkaga ko'ra bog'lanadi.

Yuqorida ko'rinib turganidek, qoraqalpoq tilining morfologik jihatdan o'zbek tili morfologiyasiga yaqinligi sababli, qoraqalpoq tilining elektron korpusini yaratishda o'zbek tili korpusi (uzbek.corpora.uz) modeliga asoslanishni ko'zda tutganmiz.

XULOSA.

Endilikda korpus lingvistikasi tilshunoslikning ajralmas qismiga aylandi. Negaki kompyuter lingvistikasi, sotsiolingvistika, pedagogika, tarjimashunoslik, diskurs analiz kabi sohalarda korpuslardan unumli foydalanilib, ijobiy natijalarga erishib kelinmoqda.

Qoraqalpoq tilining elektron korpusini yaratishda dunyo miqyosidagi korpuslar taksonomiyasidan, turkiy tillar korpusi andozasi, shuningdek o'zbek tili korpusi modelidan foydalaniladi, shu bois ishimizda ularning ilmiy tavsifiy tomonlariga e'tiborimizni qaratdik.

Xulosa sifatida korpusni loyihalashtirish jarayonida material (matn) tanlash, saralash, uni texnik jihatdan korpusga moslashtirish eng asosiy bosqich ekanligini qayd etish joiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Andrew Wilson, Dawn Archer, Paul Rayson Language and computers studies in practical linguistics No 56 / Corpus linguistics around the world New York, 2006. 242 p.
2. Anke Ludeling, Merja Kyoto Corpus linguistics: An international handbook, Volume 2 Berlin Volter de Gruyter, 2009. 606 p.
3. Anke Lüdeling, Merja Kytö Corpus Linguistics An International Handbook, Vol. 1, Berlin, New York: Walter de Gruyter. 2008. 81(2), —P. 246–247 DOI: 10.1080/00393270903392342
4. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and R. Sayfulleyeva, "MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakir, Turkey, 2022, pp. 61-66, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919579.
5. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and G. Toirova, "Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakir, Turkey, 2022, pp. 73-75, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919521.
6. N. Z. Abdurakhmonova, A. S. Ismailov and D. Mengliev, "Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages," 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), Yekaterinburg, Russian Federation, 2022, pp. 1790-1793, doi: 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017049.
7. N. Abdurakhmonova, U. Tuliyeu and A. Gatiatullin, "Linguistic functionality of Uzbek Electron Corpus: uzbekcorpus.uz," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670043.
8. D. B. Mengliev, N. Abdurakhmonova, D. Hayitbayeva and V. B. Barakhnin, "Automating the Transition from Dialectal to Literary Forms in Uzbek Language Texts: An Algorithmic Perspective," 2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 1440-1443, doi: 10.1109/APEIE59731.2023.10347617.
9. Juravskiy D., James H. Martin Speech and language processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, 2007 –P. 12-13-P.140.
10. Nilufar Abduraxmmanova. O'zbek tili elektron korpusining lingvistik va dasturiy ta'minoti. Maqola. Toshkent-2021
11. Qarshiyev A. B, Karimov S.A, Tursunov M.S. O'zbek tili milliy korpusining dasturiy ta'minot strukturasi va vazifalari. Maqola. Toshkent-2022.
12. Altay Guvenir and Kemal Oflazer Using a corpus for teaching Turkish morphology Proceedings of the seventh twente workshop on language technology. The Netherlands 16-17 June, 1994. – P. 28-40.
13. Antoinette Renouf, Andrew Kehoe Corpus linguistics: Refinements and reassessments New York, 2009. 471 p.
14. Bern Heine, Heiko Narrog The Oxford handbook of linguistic analysis. / Douglas Biber Corpus-based and Corpus-driven analysis of language variation and use UK: Oxford university, 2015. –P. 193.

Internet manbalari:

1. Қазақ тілінің ұлттық корпусы (qazcorpus.kz)
2. Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) - Turkish National Corpus (TNC) | Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) – Turkish National Corpus (TNC)
3. Tatar Corpus (web-corpora.net)
4. ResearchGate | Find and share research
5. desertcat.com
6. Академия Google

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000